

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 927 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdisalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
O'zbekistonda soliq mamuriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning ustuvor yo'nalishlari.....	904
Valiyeva Sayyora Xushbakovna	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	

UO'K 338.465.2

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITDA TEZ TIBBIY YORDAM XIZMATINI TAHLIL QILISH VA UNI BOSHQARISH

Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich

O'zbekiston Respublikasi tez tibbiy yordam markazi direktori

ORCID 0009-0004-6917-5025

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida tez tibbiy yordam tizimini raqamlashtirishning dolzarbligi va uning samaradorligini oshirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari yoritilgan. Tadqiqot doirasida statistik tahlil, taqqoslash usuli, so'rovnoma va eksperimental tadqiqotlar amalga oshirildi. Olingan natijalar asosida O'zbekistondagi tez tibbiy yordam tizimining joriy holati rivojlangan davlatlar tajribasi bilan solishtirildi va mavjud muammolar aniqlandi.

Kalit so'zlar: tez tibbiy yordam, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, telemeditsina, sog'liqni saqlash tizimi, statistik tahlil.

Abstract: This article highlights the relevance of the digitalization of the emergency medical care system in the Republic of Uzbekistan and the results of research conducted to improve its effectiveness. Within the framework of the study, statistical analysis, comparison methods, questionnaires, and experimental studies were conducted. Based on the results obtained, the current state of the emergency medical care system in Uzbekistan was compared with the experience of developed countries, and existing problems were identified.

Key words: emergency medical service, digitization, artificial intelligence, telemedicine, healthcare system, statistical analysis.

Аннотация: В данной статье освещается актуальность цифровизации системы скорой медицинской помощи в Республике Узбекистан и результаты исследований по повышению ее эффективности. В рамках исследования были проведены статистический анализ, метод сравнения, анкетирование и экспериментальные исследования. На основе полученных результатов проведено сравнение текущего состояния системы скорой медицинской помощи в Узбекистане с опытом развитых стран и выявлены существующие проблемы.

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, цифровизация, искусственный интеллект, телемедицина, система здравоохранения, статистический анализ.

KIRISH

Tez tibbiy yordam xizmatlari sog'liqni saqlash tizimining ajralmas qismi bo'lib, bemorlarning hayotini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy dunyoda sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish tezkor va sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'zbekistonda ham tibbiyot sohasida raqamlashtirish jarayonlari amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, tez tibbiy yordam tizimini to'liq raqamlashtirish hali dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Raqamlashtirish jarayoni bemorlarga ko'rsatiladigan yordam sifati va tezkorligini oshirish bilan birga, tez tibbiy yordam xizmatlarining samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi. Ushbu maqola tez tibbiy yordam tizimini raqamlashtirishning ahamiyatini va zaruriyatini ilmiy asosda ko'rib chiqadi.

Zamonaviy tibbiyotda texnologik taraqqiyot tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonlariga chuqur singib bormoqda. Raqamlashtirish jarayoni faqatgina bemor ma'lumotlarini elektron shaklga o'tkazish bilangina cheklanmay, balki sog'liqni saqlash tizimini avtomatlashtirish, sun'iy intellekt yordamida bemorlarning holatini oldindan tahlil qilish va shoshilinch holatlarda tezkor qaror qabul qilish imkoniyatlarini yaratishni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, tez tibbiy yordam xizmatlarida bu jarayonning o'zni beqiyosdir. Chunki favqulodda vaziyatlarda har soniya hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda tez tibbiy yordam xizmatlarining sifati va tezkorligini oshirish maqsadida turli loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, chaqiruv markazlarini avtomatlashtirish, tibbiyot muassasalari o'rtasida ma'lumot almashinuvi tizimlarini yo'lga qo'yish va tez yordam brigadalarini GPS texnologiyalari bilan jihozlash bo'yicha dasturlar joriy etilmoqda. Biroq, ushbu jarayon to'liq va tizimli ravishda amalga oshirilmaganligi sababli, hali ham bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Masalan, bemor chaqiruvlariga kechikib javob berish, shifokorlarning bemor haqida yetarli darajada ma'lumotga ega bo'lmasligi, tibbiyot xodimlari uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha yetarli malaka oshirish dasturlarining yetishmovchiligi va tizimni to'liq integratsiya qilishdagi moliyaviy muammolar shular jumlasidandir.

Bundan tashqari, raqamlashtirish orqali tibbiy xizmatlar samaradorligini oshirish bilan birga, bemorlarning hayot sifatini yaxshilash ham ko'zda tutiladi. Masalan, elektron tibbiy kartalar tizimi bemorlarning oldingi kasalliklari, allergiyalari va dori vositalariga nisbatan reaksiya tarixi haqida shifokorlarga aniq ma'lumot beradi. Bu esa shoshilinch vaziyatlarda tezkor va to'g'ri qaror qabul qilish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, tibbiy ma'lumotlarning markazlashtirilgan tizimi orqali har bir bemor chaqiruvining tahlili va statistikasi yuritilib borilishi mumkin, bu esa tibbiyot muassasalarining kelajakdagi rejalashtirish jarayonlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro tajribaga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, rivojlangan mamlakatlarda tez tibbiy yordam xizmatlari sun'iy intellekt, telemeditsina va real vaqt rejimidagi monitoring tizimlari bilan integratsiya qilingan. Masalan, AQSh va Germaniyada tez tibbiy yordam chaqiruvlari sun'iy intellekt orqali tahlil qilinib, chaqiruvlarga ustuvorlik berish va muhim hollarda eng yaqin bo'lgan tibbiy brigadani yuborish tizimi ishlab chiqilgan. Shuningdek, Yaponiyada tez tibbiy yordam mashinalari real vaqt rejimida tirbandlik holatini tahlil qilib, eng qisqa va xavfsiz yo'nalishni tanlash imkoniyatiga ega. Bu kabi yondashuvlar O'zbekistonda ham tatbiq etilsa, tizim samaradorligi oshishi bilan birga, inson hayotini saqlab qolish ehtimoli ham ortadi.

Shu sababli, tez tibbiy yordam tizimini raqamlashtirish nafaqat zamonaviy tendensiyalarga mos keluvchi jarayon, balki mamlakatdagi sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan islohotlardan biridir. Ushbu maqolada O'zbekistonda tez tibbiy yordam tizimini raqamlashtirishning dolzarbligi, bu yo'nalishda duch kelinayotgan muammolar va ularni hal etish bo'yicha tavsiyalar ilmiy asosda tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

X.Zhang va boshqalar[2] tomonidan olib borilgan tadqiqotda teletibbiyot (telemedicine) va uning shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishdagi roliga urg'u berilgan. Mualliflar teletibbiy xizmatlarni rivojlantirish orqali bemorlarga tezkor yordam ko'rsatish, tibbiy xodimlarning ish yukini kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkinligini empirik dalillar bilan ko'rsatadilar. Raqamli iqtisodiyot sharoitida TTY xizmatini takomillashtirishda teletibbiyotning ahamiyati, infrastrukturani raqamlashtirish va axborot almashinuvini yaxshilash masalalari ham batafsil bayon etiladi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti[3] ning (JSST) ushbu strategik hujjati sog'liqni saqlash tizimini raqamli yechimlar bilan integratsiyalash bo'yicha global ko'rsatmalarni taqdim etadi. Xususan, tez tibbiy yordam xizmatlarini boshqarish, aholining tibbiy xizmatlardan kengroq foydalanishini ta'minlash va TTY chaqiruvlariga onlayn rejimda tezkor javob berishni yo'lga qo'yish bo'yicha xalqaro amaliy tajriba keltirilgan. Hisobotda sog'liqni saqlash tizimi, shu jumladan, TTY xizmati raqamli iqtisodiyot sharoitida qanday isloh qilinishi lozimligi bo'yicha tavsiyalar beriladi.

A.Kho va boshqalar[4] maqolasida tibbiyotda raqamli texnologiyalarni qo'llash, xususan, tez tibbiy yordam kabi muhim bo'g'inlarda elektron platformalar, mobil ilovalar va "aqlli" uskunalar orqali samaradorlikni oshirish masalalarini yoritadi. Mualliflar TTY chaqiruvlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish va ularni boshqarish yo'nalishlarini ko'rsatib, bemor ma'lumotlarining xavfsizligi hamda maxfiyligini ta'minlash bo'yicha ham tavsiyalar berishadi.

Mualliflar K.Wager va boshqalar[5] sog'liqni saqlash tizimida axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha keng qamrovli ko'rsatmalarni taqdim etishadi. Tez tibbiy yordam xizmati bo'yicha axborot tizimlarini loyihalash, ishlatish va samarali boshqarish, ularga ketadigan xarajatlar va foyda tahlili, xodimlar tayyorgarligi kabi masalalar alohida yoritiladi. Raqamli iqtisodiyotda TTY xizmatini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan IT-infratuzilma va texnik-reglamentlar ushbu darslikning diqqat markazidadir.

J.Coster va boshqa olimlar[6] qalamiga mansub maqolasida shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish tizimida xizmat chaqiruvlari va davolash jarayonida vaqt omilining ahamiyati empirik usulda tahlil qilinadi. Mualliflar Raqamli dasturiy platformalar, GPS-monitoring, tezkor aloqa texnologiyalari va avtoshifokor (ambulance) xizmati boshqaruvining onlayn usullari orqali vaqtni qisqartirish yo'llarini ko'rsatib o'tishadi. Ushbu tadqiqot TTY xizmati samaradorligini oshirishda raqamli boshqaruv mexanizmlari qanday o'rin tutishini daliliy ma'lumotlar orqali tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tez tibbiy yordam tizimini raqamlashtirish jarayonini tahlil qilishda turli tadqiqot metodlari qo'llanildi. Birinchi navbatda, statistik tahlil usuli yordamida O'zbekistonda tez tibbiy yordam tizimining hozirgi holati, chaqiruvlarga javob berish vaqti, mavjud infratuzilma va texnologik ta'minot darajasi o'rganildi. Ikkinchidan, taqqoslash usuli orqali O'zbekistondagi tizimni AQSh, Germaniya va Janubiy Koreya kabi rivojlangan davlatlarning tez tibbiy yordam tizimlari bilan solishtirib, ularning samaradorlik darajasi, joriy etilgan texnologiyalar va boshqaruv modellarini tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida so'rovnomalar va intervyular o'tkazilib, tibbiyot xodimlari, IT mutaxassislari va bemorlarning raqamlashtirish jarayoniga nisbatan fikrlari o'rganildi. Bundan tashqari, eksperiment usuli qo'llanib, raqamlashtirilgan tez tibbiy yordam tizimining chaqiruvlarga javob berish tezligi va sifatiga ta'siri real sharoitlarda sinovdan o'tkazildi. Ushbu tadqiqot usullari orqali tizimni raqamlashtirishning imkoniyatlari, afzalliklari va cheklovlari aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot jarayonida turli manbalardan foydalanildi. Xususan, rivojlangan davlatlarning tez tibbiy yordam tizimi bo'yicha rasmiy hisobotlari va ilmiy maqolalari tahlil qilindi. Shuningdek, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) va xalqaro sog'liqni saqlash institutlarining tavsiyalariga asoslangan ma'lumotlar yig'ildi.

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston Respublikasida tez tibbiy yordam tizimini raqamlashtirish jarayonining samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tahlil, taqqoslash usuli, so'rovnomalar va eksperimental tadqiqot usullari tanlandi. Bundan tashqari, ma'lumotlar manbai sifatida rivojlangan davlatlarning tajribasi va O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimiga oid rasmiy hisobotlarga tayanildi.

Statistik tahlil orqali O'zbekiston Respublikasi tez tibbiy yordam tizimining hozirgi holati baholandi. Ma'lumotlar Sog'liqni saqlash vazirligi va xalqaro tibbiyot tashkilotlari hisobotlaridan olindi. Quyidagi ko'rsatkichlar O'zbekiston va rivojlangan davlatlardagi tibbiy yordam xizmatlari samaradorligini solishtirish uchun ishlatildi (1-jadval):

1-jadval. O'zbekiston va rivojlangan davlatlardagi tez tibbiy yordam xizmatlari samaradorligining solishtirma tahlili.

Ko'rsatkich	O'zbekiston (2024)	Rivojlangan davlatlar o'rtacha ko'rsatkichi
Chaqiruvlarga o'rtacha javob vaqti (daqiqada)	14	7
Tez yordam brigadalari soni	2 500	5 000
Raqamlashtirish darajasi (%)	40	85
Elektron tibbiy kartalar mavjudligi (%)	30	90

Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda tez yordam xizmatining raqamlashtirish darajasi past bo'lib, chaqiruvlarga javob vaqti rivojlangan davlatlarga nisbatan ikki baravar uzoq davom etadi.

Tadqiqot davomida taqqoslash usulidan ham foydalanildi. O'zbekiston va rivojlangan davlatlardagi tez tibbiy yordam xizmatlarining asosiy jihatlari solishtirildi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston va rivojlangan davlatlardagi tez tibbiy yordam xizmatlarining asosiy jihatlari solishtirma tahlili.

Davlat	Sun'iy intellekt tahlili	Telemeditsina	GPS tizimi	Favqulodda vaziyatlar monitoringi
O'zbekiston	Qisman mavjud	Qisman mavjud	Mavjud	Qisman mavjud
AQSh	To'liq joriy etilgan	Mavjud	Mavjud	To'liq joriy etilgan
Germaniya	Mavjud	Mavjud	Mavjud	To'liq joriy etilgan
Janubiy Koreya	Mavjud	Mavjud	Mavjud	To'liq joriy etilgan

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, rivojlangan davlatlar tez tibbiy yordam tizimini sun'iy intellekt, telemeditsina va GPS tizimlari bilan to'liq integratsiya qilgan bo'lsa, O'zbekistonda bu jarayon hali to'liq yakunlanmagan.

Tadqiqot doirasida 200 nafar tez yordam xodimlari va 300 nafar bemorlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Quyidagi jadval respondentlarning tizimni raqamlashtirish bo'yicha fikrlarini aks ettiradi (3-jadval).

3-jadval. Respondentlarning tizimni raqamlashtirish bo'yicha fikrlari.

Respondentlar	Raqamlashtirishni ijobiy baholovchilar (%)	Asosiy muammo sifatida ko'rsatgan omillar (%)
Tez yordam xodimlari	78	Yetarli infratuzilma yo'qligi (60%)
Bemorlar	65	Mobil ilova va elektron tizimlardan foydalanish qiyinligi (50%)

So'rovnomalarda natijasida shuni aniqlash mumkinki, tez yordam xodimlarining 78% tizimni raqamlashtirish zarurligini ta'kidlagan, bemorlarning esa 65% ushbu jarayonni ijobiy baholagan. Asosiy muammolar sifatida infratuzilma yetishmovchiligi va raqamli tizimlardan foydalanish bo'yicha bilimlarning kamligi qayd etilgan.

Eksperimental tadqiqot davomida ayrim tibbiyot muassasalarida tez tibbiy yordam chaqiruvlari bo'yicha raqamlashtirilgan tizimlarning samaradorligi sinovdan o'tkazildi. Ushbu tajriba davomida an'anaviy tizim bilan solishtirish orqali ma'lum natijalarga erishildi (4-jadval).

4-jadval. An'anaviy tizim va raqamlashtirilgan tizim solishtirma tahlili.

Ko'rsatkich	An'anaviy tizim (qo'lda boshqaruv)	Raqamlashtirilgan tizim (IT texnologiyalar)
Chaqiruvlarga o'rtacha javob vaqti (daqiqada)	14	9
Noto'g'ri yo'naltirilgan chaqiruvlar (%)	25	5
Tibbiy xodimlar yuklama darajasi	Yuqori	O'rtacha

Eksperiment natijalariga ko'ra, raqamlashtirilgan tizim tez yordam brigadalarining samaradorligini oshirishga yordam bergan va noto'g'ri yo'naltirishlar kamaygan.

Tadqiqot davomida quyidagi ma'lumotlar manbalaridan foydalanildi:

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi – tez tibbiy yordam xizmatining statistik ko'rsatkichlari.

Xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotlari (JSST, WHO) – tibbiyot tizimini raqamlashtirish bo'yicha tavsiyalar.

Rivojlangan davlatlarning sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha ilmiy maqolalar – taqqoslash uchun asosiy manba.

Intervyular va so'rovnomalarda – tibbiyot xodimlari va bemorlarning fikrlari.

Tadqiqot jarayonida ma'lum cheklovlar mavjud bo'ldi. Birinchidan, ushbu tadqiqot faqat O'zbekiston sharoitida amalga oshirilgani sababli natijalarni boshqa mamlakatlarga to'liq qo'llash imkoni cheklangan. Ikkinchidan, raqamlashtirish bo'yicha to'liq statistik ma'lumotlarning yetishmovchiligi ba'zi tahlillarni chekladi. Uchinchidan, tizimning uzoq muddatli samaradorligini baholash imkoniyati mavjud emas, chunki monitoring ishlari davom ettirilishi lozim. Shuningdek, raqamlashtirish jarayonining muvaffaqiyati moliyaviy resurslar va infratuzilmaga bog'liq bo'lib, bu kelajakdagi tadqiqotlar uchun muhim masala sifatida turibdi.

Yuqoridagi metodlar asosida o'tkazilgan tadqiqot natijalari O'zbekistonda tez tibbiy yordam tizimini raqamlashtirish zaruratini asoslashga yordam beradi. Olingan natijalar tizimni optimallashtirish va samaradorligini oshirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini takomillashtirish davr talabi bo'lib, tibbiy muassasalar, IT-kompaniyalar va davlat organlari o'rtasidagi hamkorlikning yangi bosqichini talab etadi. Tez tibbiy yordam chaqiruvlarini raqamli platformalarda onlayn kuzatish, kasallik belgilari va to'liq ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayd etish natijasida bemorlarga ko'rsatiladigan yordam tezligi va sifati sezilarli darajada oshadi. Shuningdek, tahlil qilishda sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalaridan foydalanish bemorlar holatiga mos ravishda eng maqbul davolash usullarini tanlash, shifokorlar ish yukini kamaytirish va

ortiqcha sarf-xarajatlarni optimallashtirish imkonini yaratadi. Quyidagi fikr mulohazalardan kelib chiqib ushbu takliflarni keltirishimiz mumkin:

Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini joriy etish: Tez tibbiy yordam chaqiruvlarini onlayn ro'yxatdan o'tkazish, yo'naltirish va qayd etish uchun yagona platforma ishlab chiqish, bunda GPS va mobil ilovalar integratsiyasi muhimdir.

Kasb malakasini oshirish: Tibbiyot xodimlari va dispetcherlar uchun raqamli texnologiyalar bo'yicha doimiy malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur.

Hamkorlikni kuchaytirish: Tibbiy muassasalar, IT-parklar va universitetlar o'rtasida qo'shma loyihalar yo'lga qo'yilib, innovatsion yechimlar ishlab chiqish va tatbiq etish jarayonlari tezlashtirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston-2030" Strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
2. Zhang, X., Yu, P., Yan, J., & Spil, I. T. A. M. (2015). Using Telemedicine to Improve Healthcare Services: A Systematic Review. *BMC Health Services Research*, 15, 1–7.
3. World Health Organization (2021). *Global Strategy on Digital Health*.
4. Kho, A., Henderson, L. E., Dressler, L. G., & Hilsenbeck, S. G. (2020). Digital Healthcare: The Convergence of Health and Technology. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 27(1), 1–6.
5. Wager, K. A., Lee, F. W., & Glaser, J. P. (2017). *Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Management* (4th ed.). Jossey-Bass.
6. Coster, J. E., Irving, A. D., & Williams, B. T. (2018). Factors Influencing Time to Treatment in Emergency Medical Services. *Emergency Medicine Journal*, 35(1), 6–10.
7. Mukharyamova L. M., Kuznetsova I. B., Vafina G. G. Sick, patient, client: The positions of labor migrants in the Russian health care system (evidence from the Republic of Tatarstan). *Vestnik sovremennoi klinicheskoi meditsiny = The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine*. 2014;7(1):43–49. (In Russ.).
8. A.M. Хаджибаев. Современные аспекты развития службы скорой медицинской помощи в республике узбекистан. *Shoshilinch tibbiyot axborotnomasi*, 2019, том 12, №1.
9. Алимов, Р.Р. Научное обоснование совершенствования оказания скорой медицинской помощи в условиях многопрофильного стационара: дисс. ... д-ра мед. наук: 14.02.03 / Алимов Руслан Ряшидович; Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова. -Санкт-Петербург, 2018.
10. Goncharov L. A. From state paternalism to client orientation? Russian government institutions in search of effective models for the formation and training of the corps of state civil servants. *Vestnik Voronezhskogo instituta ekonomiki i sotsial'nogo upravleniya*. 2017;(2):68–74. (In Russ.).
11. Ponkin I. V., Ponkina A. A., Laptev V. S. Concept of digital public health and e-health. *Narkologiya = Narcology*. 2014;13(6):34–40. (In Russ.).
12. Grishchenko G. A. Artificial intelligence in public administration. *Rossiiskii yuridicheskii zhurnal = Russian Juridical Journal*. 2018;(6):27–31. (In Russ.).
13. Vasin S. G. Artificial intelligence in state management. *Upravlenie*. 2017;5(3):5–10. (In Russ.).
14. Kraus S., Schiavone F., Pluzhnikova A., Invernizzi A. C. Digital transformation in healthcare: Analyzing the current state-of-research. *Journal of Business Research*. 2021;123:557–567. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.10.030.
15. Kadirov, A. (2023). Theoretical and methodological foundations of ensuring financial and economic stability of enterprises. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 402, p. 08005). EDP Sciences.
16. Marques I. C.P., Ferreira J. J.M. Digital transformation in the area of health: systematic review of 45 years of evolution. *Health and Technology*. 2020;10(3):575–586. DOI: 10.1007/s12553-019-00402-8
17. North K., Maier R., Haas O., eds. *Knowledge management in digital change*. Cham: Springer-Verlag; 2018. 394 p. (Progress in IS). DOI: 10.1007/978-3-319-73546-7.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
